

POLÍTICAS, PRÁTICAS E TECNOLOGIAS: UMA REVISÃO TEMÁTICA SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Bibiana Andrea Pulido Valbuena Pfeiffer

RESUMO

A deficiência visual compromete significativamente o desempenho funcional da visão, influenciando diretamente o processo de aprendizagem e a participação escolar. Nesse contexto, a Tecnologia Assistiva constitui um importante instrumento para promover acessibilidade e inclusão educacional. Este estudo teve como objetivo investigar, por meio de pesquisa bibliográfica, as principais ferramentas de inclusão digital destinadas a estudantes com deficiência visual no contexto educacional brasileiro. Especificamente, buscou analisar as políticas públicas voltadas à inclusão, identificar as barreiras enfrentadas por esses estudantes e discutir estratégias inclusivas e seus impactos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, cujos dados foram analisados por meio da análise temática de conteúdo. Os resultados evidenciam que a Tecnologia Assistiva favorece a autonomia, o acesso à informação e o protagonismo dos estudantes com deficiência visual, contribuindo para uma educação mais inclusiva. Entretanto, apesar dos avanços legislativos e institucionais, persistem desafios relacionados à formação insuficiente de professores, à inadequação da infraestrutura escolar e à fragilidade na implementação das políticas públicas. Conclui-se que a efetivação da inclusão depende da integração entre recursos tecnológicos, práticas pedagógicas acessíveis e investimentos contínuos em formação e infraestrutura educacional.

Palavras-chave: tecnologia assistiva; deficiência visual; inclusão escolar; acessibilidade; recursos educacionais adaptados.

Abstract

Visual impairment significantly affects functional vision, directly influencing the learning process and students' participation in educational environments. In this context, Assistive Technology plays a fundamental role in promoting accessibility and educational inclusion. This study aimed to investigate, through a bibliographic review, the main digital inclusion tools designed for students with visual impairment in the Brazilian educational context. Specifically, it sought to analyze public policies related to inclusion, identify the barriers faced by these students, and discuss inclusive strategies and their impacts. This qualitative bibliographic research employed thematic content analysis for data interpretation. The findings indicate that Assistive Technology enhances autonomy, access to information, and the active participation of students with visual impairment, contributing to a more inclusive educational environment. However, despite legislative and institutional advances, significant challenges remain, including insufficient teacher training, inadequate school infrastructure, and weaknesses in the implementation of public policies. It is concluded that effective educational inclusion depends on the integration of technological resources, accessible pedagogical practices, and continuous investment in professional development and educational infrastructure.

Keywords: Assistive technology; visual impairment; educational inclusion; accessibility; adapted educational resources.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

PFEIFFER, B. A.P. V. Políticas, práticas e tecnologias: uma revisão temática sobre a inclusão de alunos com deficiência visual. *Ciênc. saúde foco*, São Paulo, v. 3, n. 1, 2026. Disponível em: [endereço de acesso]. Acesso em: [dia mês abreviado e ano].

1 INTRODUÇÃO

A inclusão social constitui um dos principais desafios contemporâneos para a promoção da igualdade de direitos, da cidadania e da justiça social. Mais do que assegurar o acesso aos diferentes espaços da sociedade, a inclusão pressupõe a eliminação de barreiras que limitam a participação plena das pessoas, especialmente aquelas com deficiência. Nesse contexto, o ambiente educacional desempenha papel fundamental, uma vez que a educação inclusiva possibilita o desenvolvimento das potencialidades individuais e favorece a construção de uma sociedade mais democrática e equitativa.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 1994), a educação inclusiva baseia-se no direito de todos os estudantes receberem uma educação de qualidade que atenda às suas necessidades de aprendizagem. No entanto, pessoas com deficiência visual ainda enfrentam inúmeras dificuldades para sua efetiva inclusão escolar, sobretudo em razão da ausência de recursos pedagógicos acessíveis, limitações tecnológicas e insuficiente preparação das instituições de ensino.

A deficiência visual, compreendida como cegueira ou baixa visão, reduz significativamente a capacidade de obtenção de informações por meio do sentido visual, interferindo diretamente no processo de aprendizagem. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021), cerca de 2,2 bilhões de pessoas convivem com algum grau de deficiência visual no mundo, sendo que mais de um bilhão desses casos poderiam ser prevenidos ou tratados. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) indicam que aproximadamente 7,9 milhões de pessoas apresentam deficiência visual, das quais cerca de 500 mil são cegas, evidenciando a relevância social dessa temática.

esse cenário, a Tecnologia Assistiva destaca-se como um importante instrumento para ampliar a acessibilidade e promover a autonomia das pessoas com deficiência visual. Recursos como leitores de tela, softwares de ampliação, materiais digitais acessíveis, dispositivos móveis e outras ferramentas tecnológicas contribuem para reduzir barreiras no processo educacional e favorecer a participação ativa desses estudantes. Contudo, a efetividade dessas estratégias depende da existência de políticas públicas, investimentos em infraestrutura e formação adequada dos profissionais da educação.

Diante dessa realidade, o presente estudo parte da seguinte questão de pesquisa: **quais são as principais ferramentas de inclusão digital para pessoas com deficiência visual aplicadas no contexto educacional brasileiro?** Assim, o objetivo geral consiste em investigar, por meio de pesquisa bibliográfica, as principais ferramentas de inclusão utilizadas no processo educativo dessa população. Como objetivos específicos, busca-se analisar as políticas públicas voltadas à inclusão de estudantes com deficiência visual, identificar as barreiras enfrentadas no ambiente escolar e discutir estratégias inclusivas e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem.

A relevância desta pesquisa reside na necessidade de ampliar o conhecimento sobre recursos e práticas que promovam uma educação verdadeiramente inclusiva. Além de contribuir para o desenvolvimento científico na área da educação e da acessibilidade, os resultados podem subsidiar gestores, professores e instituições de ensino na elaboração de políticas, práticas pedagógicas e ambientes educacionais mais acessíveis, favorecendo a igualdade de oportunidades e a permanência dos estudantes com deficiência visual no sistema educacional.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A compreensão dos desafios e das estratégias voltadas à inclusão de pessoas com deficiência visual no contexto educacional requer uma análise dos principais referenciais teóricos e normativos que fundamentam essa temática. Nesse sentido, esta seção apresenta uma revisão da literatura sobre os conceitos de deficiência visual, suas classificações e implicações para o processo de aprendizagem, bem como os princípios da educação inclusiva e das políticas públicas relacionadas à acessibilidade. Além disso, discute o papel da Tecnologia Assistiva como instrumento de promoção da autonomia, da participação e da igualdade de oportunidades, evidenciando sua relevância para a construção de ambientes educacionais mais inclusivos e acessíveis.

2.1 DEFICIÊNCIA VISUAL

A visão é um dos principais sentidos humanos, responsável pela captação da maior parte das informações provenientes do ambiente e essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e educacional do indivíduo (Guyton; Hall, 2021). A deficiência, por sua

vez, deve ser compreendida como uma condição que resulta de limitações funcionais e da interação entre características individuais e barreiras sociais, ultrapassando uma concepção exclusivamente biológica (Pfeiffer, 2002). Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2022), cerca de 1,3 bilhão de pessoas, equivalente a 16% da população mundial, vivem com algum tipo de deficiência, número que vem crescendo em decorrência do envelhecimento populacional e do aumento das doenças crônicas. Entre essas condições, a deficiência visual destaca-se como uma das mais prevalentes, representando aproximadamente 28% das deficiências sensoriais e estando frequentemente associada a limitações na aprendizagem, na comunicação e na participação social (Uribe et al., 2018). Dessa forma, a adoção de estratégias inclusivas e de recursos de acessibilidade torna-se fundamental para promover a autonomia e garantir igualdade de oportunidades no contexto educacional.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA VISUAL

A deficiência visual é classificada principalmente com base na **acuidade visual** e no **campo visual**, parâmetros utilizados para avaliar a capacidade funcional da visão. A acuidade visual corresponde à habilidade de distinguir detalhes e objetos com nitidez, sendo geralmente medida por testes padronizados, como a tabela de Snellen. Já o campo visual representa a extensão do espaço percebido pelo indivíduo quando fixa o olhar em um ponto, constituindo um importante indicador da qualidade da função visual (Becker et al., 2019; Leite et al., 2022; Muñoz, 2007).

Segundo Arroyo (2013), a deficiência visual pode variar entre moderada, grave, profunda e cegueira, de acordo com o grau de comprometimento funcional. A classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), baseada na CID-10, distingue principalmente **baixa visão**, quando ainda existe visão residual passível de aproveitamento com recursos e adaptações, e **cegueira**, caracterizada por comprometimento severo da acuidade visual ou do campo visual.

Do ponto de vista funcional, as alterações podem afetar a nitidez da imagem sem perda do campo visual, comprometer a visão central — dificultando atividades como leitura e reconhecimento de detalhes — ou reduzir o campo visual periférico, ocasionando importantes limitações de mobilidade e orientação espacial. Essas diferentes manifestações exigem estratégias específicas de reabilitação e recursos de acessibilidade para favorecer a autonomia e a inclusão educacional.

2.3 DEFICIÊNCIA VISUAL E APRENDIZAGEM

A deficiência visual pode afetar o desenvolvimento motor, a autonomia pessoal, a independência, a mobilidade, as relações sociais e a comunicação, o desenvolvimento emocional, a socialização, entre outras competências. Os sentidos (tato, olfato, visão e audição) são essenciais para o recém-nascido perceber o mundo ao seu redor, que inicialmente se apresenta como fonte de alimento, segurança e conforto. Entre esses sentidos, a visão desempenha um papel crucial na formação dos vínculos afetivos, principalmente por meio do contato visual entre mãe e bebê.

Pesquisas mostram que bebês cegos podem apresentar atrasos no desenvolvimento a partir do segundo mês de vida, especialmente no controle postural e nos movimentos, isso ocorre porque, sem os estímulos visuais, o corpo tem mais dificuldade para ajustar-se ao espaço e ao próprio eixo corporal. Estudos sobre desenvolvimento infantil (motricidade, cognição, linguagem, sociabilidade, personalidade) enfatizam a importância do ambiente como estímulo. No caso de crianças com deficiência visual, esses estímulos precisam ser intensificados e adaptados o mais cedo possível, a fim de compensar a ausência da visão e promover o desenvolvimento integral. (Laplaine & Batista, 2005).

Falando da aprendizagem, que depende de várias habilidades, principalmente a oral e escrita, podemos dizer que tanto a aquisição quanto o desenvolvimento da linguagem oral quanto a progressão do desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes com baixa visão e cegueira são questões relevantes por si só.

Embora ambos os aspectos, oral e escrito, façam parte do mesmo processo de aprendizagem: a aprendizagem linguística, eles não compartilham características essenciais, o que os distancia, no entanto, apesar de suas diferenças, eles não são adquiridos e desenvolvidos separadamente, mas interagem entre si.

Por outro lado, o desenvolvimento cognitivo e a linguagem escrita também estão intimamente ligados e são interdependentes. Tanto a leitura quanto a escrita envolvem uma série de processos ou operações cognitivas e metacognitivas, além de outros processos neurológicos, sensoriais, motores e motivacionais. Portanto, um certo desenvolvimento de todos eles é necessário para que a atividade de leitura e escrita seja concluída com eficácia.

Alguns dos aspectos determinantes do desenvolvimento da linguagem oral podem ser alterados na presença de deficiência visual, principalmente no contexto que cerca a criança e, portanto, a estimulação linguística que ela recebe, e até mesmo o desenvolvimento cognitivo. Em relação ao primeiro, as relações sociais vivenciadas por crianças com deficiência visual parecem ser mais restritas e dependentes, muitas vezes limitadas à família e ao contexto mais próximo.

o entanto, esta habilidade oral não é afetada em todos da mesma forma; pessoas cegas geralmente apresentam uma lacuna significativa nos aspectos do desenvolvimento oral nos primeiros estágios da vida em comparação com crianças com visão normal. No entanto, aquelas crianças que retêm alguma visão residual e fazem uso funcional adequado dela têm mais oportunidades de se comunicar em diferentes ambientes e situações e com diferentes pessoas e intenções, o que, em princípio e por si só, implica condições mais favoráveis para o desenvolvimento da linguagem oral.

Consequentemente, é necessário garantir que crianças com deficiência visual tenham um bom domínio da linguagem oral antes de esperar que dominem a linguagem escrita, pelas razões de interdependência mencionadas acima. Não é de surpreender que muitas dificuldades na linguagem escrita, tanto na leitura quanto na expressão escrita, tenham suas raízes em atrasos, dificuldades ou disfunções na linguagem oral. (Fuentes, 2005).

2.4 INCLUSÃO

A inclusão fundamenta-se no princípio da igualdade de oportunidades e no respeito à diversidade, buscando garantir a participação plena de todos os indivíduos na sociedade, independentemente de suas diferenças. Mais do que permitir o acesso aos espaços sociais, a inclusão pressupõe a eliminação de barreiras físicas, comunicacionais, pedagógicas e atitudinais, promovendo equidade e cidadania (Veiga, 2020). No contexto educacional, esse conceito representa um compromisso com os direitos humanos e com a construção de ambientes de aprendizagem capazes de atender às necessidades de todos os estudantes.

Um marco internacional para a educação inclusiva foi a **Declaração de Salamanca** (UNESCO, 1994), que reconhece a educação como direito universal e defende que as escolas devem adaptar-se às necessidades dos alunos, e não o contrário. No Brasil, esse princípio foi fortalecido pela **Constituição Federal de 1988**, pela **Lei de**

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e por políticas públicas que consolidaram a educação especial como modalidade complementar à educação regular. Destacam-se ainda o **Plano Nacional de Educação**, a **Convenção da Guatemala** e as **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial**, que reafirmam a responsabilidade do Estado e das instituições de ensino em garantir condições de acesso, permanência e aprendizagem às pessoas com deficiência.

Nas últimas décadas, as políticas educacionais brasileiras passaram a priorizar a eliminação de barreiras por meio da acessibilidade e da Tecnologia Assistiva, especialmente para estudantes com deficiência visual. A **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva** (2008) estabeleceu que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve complementar a escolarização, oferecendo recursos pedagógicos e de acessibilidade que favoreçam a participação e a aprendizagem. Além disso, iniciativas como as **Salas de Recursos Multifuncionais** e os **Núcleos de Acessibilidade** nas instituições de ensino ampliam o acesso à informação e promovem maior autonomia dos estudantes. Dessa forma, a inclusão escolar deve ser compreendida não como uma concessão, mas como um direito fundamental, cuja efetivação depende da integração entre políticas públicas, práticas pedagógicas inclusivas e recursos tecnológicos acessíveis.

2.5 TECNOLOGIA ASSISTIVA

A Tecnologia Assistiva (TA) constitui um conjunto de recursos, serviços, metodologias e estratégias destinados a promover a autonomia, a independência e a participação social das pessoas com deficiência. Mais do que dispositivos tecnológicos, a TA engloba práticas e ações que favorecem a funcionalidade e a inclusão em diferentes contextos, especialmente na educação (Sardenberg; Maia, 2019). A **Lei Brasileira de Inclusão** (Lei nº 13.146/2015) reconhece a Tecnologia Assistiva como instrumento fundamental para os processos de habilitação e reabilitação, visando ampliar as potencialidades e garantir igualdade de oportunidades.

As tecnologias assistivas podem ser classificadas em diferentes categorias, como recursos para atividades da vida diária, comunicação aumentativa, acessibilidade arquitetônica, mobilidade, órteses e próteses, além de tecnologias voltadas à visão, audição, cognição, trabalho e lazer (Kanaane; Ramos, 2022). A Organização Mundial da

Saúde também destaca esses recursos como essenciais para promover funcionalidade, independência e inclusão social.

2.5.1 Tecnologia Assistiva para pessoas com baixa visão e cegueira

No caso da deficiência visual, a Tecnologia Assistiva tem como objetivo potencializar o uso do resíduo visual e ampliar a autonomia nas atividades cotidianas e educacionais. Os recursos podem ser classificados em **não ópticos**, como ampliação de materiais impressos, iluminação adequada, aumento de contraste e suportes para leitura e escrita; **ópticos**, incluindo lupas, lentes especiais, telescópios e óculos de alto poder; e **eletrônicos**, como ampliadores digitais, sistemas de vídeo ampliação (CCTV), lupas eletrônicas e dispositivos de realidade aumentada (Borges; Mendes, 2018; Arroyo, 2013). Além desses recursos, as tecnologias digitais desempenham papel fundamental na inclusão educacional, destacando-se softwares ampliadores e leitores de tela, sistemas de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), sintetizadores de voz e impressoras Braille. Esses recursos facilitam o acesso à informação, favorecem a aprendizagem e contribuem para a autonomia e a participação efetiva de estudantes com deficiência visual nos diferentes níveis de ensino (Ferroni; Gasparetto, 2012).

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem **qualitativa**, desenvolvida por meio de uma **revisão narrativa da literatura**, método que permite reunir, interpretar e discutir conhecimentos produzidos sobre um determinado tema, favorecendo uma compreensão aprofundada dos fenômenos investigados (Denzin; Lincoln, 2006; Fernandes et al., 2023). A escolha dessa abordagem justifica-se pela necessidade de compreender as estratégias de inclusão e o uso da tecnologia assistiva no contexto educacional de pessoas com deficiência visual.

A coleta de dados foi realizada nas bases **Portal de Periódicos CAPES** e **PubMed**, entre os meses de junho e agosto de 2025, utilizando os descritores: **inclusão escolar**, **deficiência visual** e **tecnologia assistiva**. Foram incluídos artigos científicos revisados por pares, disponíveis em acesso aberto, publicados em língua portuguesa no período de 2020 a 2025. Foram excluídos estudos duplicados, incompletos, publicados em outros formatos ou que não apresentassem relação com os objetivos da pesquisa.

Para a interpretação dos dados, empregou-se a **análise temática de conteúdo**, conforme proposta por Bardin (2011), permitindo a organização das evidências em temas, categorias e subcategorias de análise. Essa sistematização possibilitou identificar as principais políticas, barreiras e estratégias inclusivas, bem como as tecnologias assistivas utilizadas no contexto educacional brasileiro para pessoas com deficiência visual, atendendo aos objetivos e à questão de pesquisa.

4 RESULTADOS

A análise da literatura permitiu identificar que a inclusão de pessoas com deficiência visual no contexto educacional brasileiro está fundamentada em um sólido conjunto de legislações e políticas públicas, como a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei Brasileira de Inclusão e a Declaração de Salamanca. Entretanto, os estudos convergem ao demonstrar que a existência de dispositivos legais não garante, por si só, a efetivação da inclusão, persistindo dificuldades relacionadas à implementação das políticas, ao financiamento e ao monitoramento das ações.

Entre as principais barreiras identificadas, destacam-se as **atitudinais**, expressas pelo preconceito, pela discriminação e pela percepção equivocada de incapacidade atribuída às pessoas com deficiência visual. Essas barreiras são reforçadas pelo desconhecimento da sociedade e comprometem a participação plena dos estudantes no ambiente escolar. Além disso, foram evidenciadas barreiras **físicas e arquitetônicas**, como ausência de pisos táteis, sinalização em Braille, rampas, elevadores acessíveis e bibliotecas adaptadas, dificultando a mobilidade e o acesso aos serviços educacionais.

No âmbito pedagógico, a literatura aponta que a insuficiente formação dos professores constitui um dos maiores desafios para a educação inclusiva. Muitos docentes não recebem preparo adequado para trabalhar com estudantes com deficiência visual, mantendo práticas centradas em recursos exclusivamente visuais e metodologias pouco acessíveis. Soma-se a isso a escassez de materiais didáticos adaptados e de suporte técnico especializado, fatores que limitam a aprendizagem e a permanência desses estudantes no sistema educacional.

Como estratégias para superar essas dificuldades, os estudos destacam a formação continuada dos professores, o fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado (AEE), a atuação integrada entre escola, família e serviços de apoio e, principalmente, o

uso da **Tecnologia Assistiva**. Esses recursos ampliam a autonomia, favorecem o acesso à informação e possibilitam maior participação acadêmica e social das pessoas com deficiência visual.

Quanto às ferramentas de Tecnologia Assistiva, a revisão identificou uma ampla diversidade de recursos utilizados no contexto educacional brasileiro. Entre eles destacam-se os **leitores de tela** (como DOSVOX, NVDA e JAWS), softwares de reconhecimento de voz, aplicativos como **Seeing AI** e **Be My Eyes**, plataformas digitais acessíveis, materiais em Braille, audiolivros, audiodescrição, gráficos e modelos táteis, lupas eletrônicas, ampliadores de tela e dispositivos ópticos para baixa visão. Também foram identificados recursos voltados ao ensino de matemática, ciências e alfabetização, demonstrando que a tecnologia pode ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento. Os resultados evidenciam que a Tecnologia Assistiva não deve ser compreendida apenas como um conjunto de equipamentos, mas como uma estratégia pedagógica e social capaz de reduzir barreiras e promover igualdade de oportunidades. Sua efetividade, entretanto, depende da integração entre recursos tecnológicos, infraestrutura adequada, capacitação docente e políticas institucionais comprometidas com a inclusão.

Por fim, verificou-se que as políticas públicas e os programas de apoio têm contribuído para o aumento do acesso e da permanência de estudantes com deficiência visual no ensino superior, refletido no crescimento das matrículas observado nos últimos anos. Contudo, a permanência com qualidade ainda depende da superação das barreiras estruturais e pedagógicas identificadas. Assim, conclui-se que a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva exige ações articuladas entre Estado, instituições de ensino e sociedade, tendo a Tecnologia Assistiva como um dos principais instrumentos para garantir autonomia, aprendizagem e participação social das pessoas com deficiência visual.

REFERENCIAS

AUGUSTO, Carlos Alberto et al. Pesquisa qualitativa: rigor metodológico no tratamento da teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da Sober (2007–2011). *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 51, n. 4, p. 625-642, 2013.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BORGES, W. F.; MENDES, E. G. Usabilidade de aplicativos de tecnologia assistiva por pessoas com baixa visão. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 24, n. 4, p. 483-500, 2018.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRUNO, Marilda Moraes Garcia; NASCIMENTO, Rosana Aparecida Lima do. Política de acessibilidade: o que dizem as pessoas com deficiência visual. *Educação & Realidade*, v. 44, n. 1, 2019.

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (org.). *O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

FERNANDES, J. M. B.; VIEIRA, L. T.; CASTELHANO, M. V. C. Revisão narrativa enquanto metodologia científica significativa: reflexões técnico-formativas. *REDES – Revista Educacional da Sucesso*, v. 3, n. 1, 2023.

FERRONI, M. C. C.; GASPARETTO, M. E. R. F. Escolares com baixa visão: percepção sobre as dificuldades visuais e o uso de recursos de tecnologia assistiva. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 18, n. 4, p. 541-558, 2012.

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. *Tratado de fisiologia médica*. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

KANAANE, Roberto; RAMOS, A. R. *Ensino profissionalizante inclusivo: desenho universal para a aprendizagem e tecnologia assistiva*. Belo Horizonte: Dialética, 2022.

LAPLANE, Adriana Lia Frizman de; BATISTA, Cecília Guarnieri. Ver, não ver e aprender: a participação de crianças com baixa visão e cegueira na escola. *Cadernos Cedex*, v. 28, n. 75, p. 209-227, 2008.

LEITE, R. E. A. et al. Avaliação da acuidade visual mediante teste de Snellen: um relato de experiência. *Anais do Congresso Mineiro de Medicina do UNIPAM*, v. 6, 2022.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamasso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. *Revista Katálysis*, v. 10, p. 37-45, 2007.

MANCINI, Marisa C.; SAMPAIO, Rosana Ferreira. Quando o objeto de estudo é a literatura: estudos de revisão. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, v. 10, n. 4, 2006.

MUÑOZ MEDRANO, S. M. Fundamentos de campo visual. *Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular*, n. 8, p. 85-92, 2007.

PFEIFFER, David. The philosophical foundations of disability studies. *Disability Studies Quarterly*, v. 22, n. 2, p. 3-23, 2002.

RODRÍGUEZ FUENTES, Antonio. *¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión?* Málaga: Ediciones Aljibe, 2005.

SARDENBERG, Thiago; MAIA, Helenice. *Uma porta aberta: representações sociais de tecnologia assistiva*. Curitiba: Appris, 2019.

UNESCO. *Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais*. Salamanca: UNESCO, 1994.

URIBE-ARIAS, J. et al. Caracterización clínica y etiología de baja visión y ceguera en una población adulta con discapacidad visual. *Revista Mexicana de Oftalmología*, v. 92, supl. 4, p. 201-208, 2018.

VEIGA, R. S. D. *Inclusão: uma questão de atitude*. Curitiba: Appris, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global report on health equity for persons with disabilities*. Geneva: WHO, 2022.